

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		<p>Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 Xamidova Komila Maxmudovna</p> <p>Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 Умарова Гулчехра Абитовна</p> <p>Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</p> <p>Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</p> <p>Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 Doniyarov Mavlonbek Arabovich</p> <p>Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 Ergashev Vahob Ergashevich</p> <p>Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</p> <p>Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 Jamolova Sitora Muzaffar qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 Mamadiyurov Jamol</p> <p>Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</p> <p>Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</p> <p>Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</p> <p>Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 Samandarova Gulsara Ismatilloevna</p> <p>O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 Toshpulatova Farida Radjabovna</p> <p>Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 Буранова Шохноза Абдуразаковна</p> <p>Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 Шадиева Нигора Шариповна</p> <p>Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</p> <p>Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</p> <p>Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</p> <p>Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</p> <p>Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</p> <p>Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 Mahmudova Zulfiya Xomitovna</p> <p>Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 Khidirova Muhabbat Murodillayevna</p>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

Тухлиев Муслимбек Шерзод угли
Республика Узбекистан, г. Карши,
Университет экономики и педагогики

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ

ORCID: 0000-0004-0289-5789-4698

Аннотация: Методические возможности развития сотрудничества педагога и родителей имеют особое значение в дошкольных образовательных организациях. В настоящее время идея сотрудничества воспитателей и родителей закреплена в ряде нормативных документов Республики Узбекистан и обсуждается в работах педагогов, психологов и социологов. Соблюдение принципов и стандартов партнерства позволяет повысить качество воспитания и обучения детей. Процесс педагогического сотрудничества включает такие элементы, как преадаптационная работа, адаптационная работа, методическая деятельность и организационная деятельность. Вовлечение родителей со своими потребностями и прогнозами, а также воспитателей с их планами и программами, обеспечивает целостность процесса и способствует полноценному развитию ребенка в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: воспитатель, педагог, родители, сотрудничество, взаимодействие, проблемы, планы, программы, образование, воспитание.

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagog va ota-ona hamkorligini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari alohida ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ota-ona va tarbiyachi hamkorligi masalasi qator normativ hujjatlarda mustahkamlangan bo'lib, pedagog, psixolog va sotsiologlar tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Hamkorlik tamoyillari va standartlariga amal qilish ta'lim va tarbiya sifatini oshirishga yordam beradi. Pedagogik hamkorlik jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: predadaptatsion ishlar, adaptatsion ishlar, metodik faoliyat va tashkiliy faoliyat. Jarayonga ota-onalar o'z ehtiyojlari va prognozlar bilan, tarbiyachilar esa rejalar va dasturlari bilan jalb qilinadi, bu esa bolani maktabgacha ta'lim tashkilotida to'laqonli rivojlantirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, pedagog, ota-ona, hamkorlik, muammo, reja, dastur, ta'lim, tarbiya.

Abstract: The methodological opportunities for developing cooperation between teachers and parents play a crucial role in preschool educational organizations. At present, the idea of teacher–parent collaboration is reflected in a number of normative documents in Uzbekistan and is widely discussed among educators, psychologists, and sociologists. Observing principles and standards of partnership helps to improve the quality of upbringing and education. The process of pedagogical cooperation consists of several elements: pre-adaptation activities, adaptation activities, methodological work, and organizational work. The involvement of parents with their needs and expectations, together with educators' plans and programs, ensures the integrity of the process and contributes to the comprehensive development of the child in a preschool educational organization.

Key words: educator, teacher, parents, cooperation, interaction, challenges, plans, programs, education, upbringing.

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной статьи является разработка и внедрение педагогических технологий стратегического развития взаимодействия организаций дошкольного образования и родителей. В настоящее время практика и научные исследования показывают, что родители испытывают трудности в воспитании детей, что объясняется рядом причин:

- ухудшение здоровья детей (психического, физического);

- социально-экономические проблемы общества, социально-психологическая тревожность, утомляемость, перераспределение материальных и экономических функций внутри семьи, трудности в организации семейной жизни на фоне кризисов, которые приводят к увеличению процента родителей и детей, не социально защищённых;
- личные проблемы родителей: утомляемость, умственное и физическое напряжение, тревога из-за снижения жизнеобеспеченности, усиление чувства одиночества (особенно в неполных семьях), отсутствие взаимопонимания и т. д.

Поэтому в последние годы сложилась новая философия взаимодействия семьи и организации дошкольного образования. В её основе лежит идея, что родители несут ответственность за воспитание своих детей, а всё остальное общество призвано поддерживать и дополнять их образовательную деятельность ^[стр. 2146]. Соответственно, меняется позиция организации дошкольного образования в работе с семьёй. Каждая дошкольная образовательная организация не только занимается воспитанием ребёнка, но и даёт советы родителям по воспитанию детей. Учитель – это не только воспитатель детей, но и партнёр родителей в их воспитании.

Мы видим многообразие методических возможностей организации сотрудничества воспитателей и родителей в формировании у детей чувства ответственности.

Прежде всего, это положительная эмоциональная реакция воспитателей и родителей на совместную работу в воспитании детей. Родители верят, что дошкольная организация всегда поможет им решить педагогические задачи и в то же время не причинит им вреда, поскольку учитывается мнение семьи и предложения по общению с ребёнком. Воспитатели получают информацию от родителей по вопросу формирования у ребёнка чувства ответственности ^[1.139].

Во-вторых, в этом сотрудничестве учитываются индивидуальные особенности ребёнка. Воспитатель находится в постоянном контакте с семьёй, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при формировании чувства ответственности, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности педагогического процесса.

В-третьих, родители могут самостоятельно выбирать и формировать необходимое направление развития и воспитания ребёнка в школьном возрасте. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание своих детей.

В-четвёртых, это возможность реализовать единую программу формирования чувства ответственности у ребёнка в организации дошкольного образования и в семье.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современных условиях деятельности дошкольной образовательной организации сотрудничество с родителями является приоритетным, и эти тенденции в жизни общества нельзя игнорировать. По мнению экспертов, общение педагогов и родителей в процессе сотрудничества должно основываться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками услуг организации дошкольного образования, поэтому действия воспитателей должны основываться на интересах и потребностях семьи. Именно поэтому многие детские сады ориентированы на поиск новых форм и методов работы, учитывающих реальные потребности родителей и способствующих формированию активной позиции родителей ^[4.39].

По результатам передового опыта в сфере дошкольного образования существует дифференцированный подход в работе с родителями, учитывающий социальный статус детей, микроклимат семьи, интересы родителей и уровень заинтересованности родителей в деятельности дошкольной образовательной организации. Исходя из культуры педагогической грамотности семьи, целесообразно формировать взаимные требования к работе с родителями.

Обеспечить и сохранить психическое здоровье детей дошкольного возраста возможно только путём объединения усилий воспитателей и родителей. Отношение к сотрудничеству детского сада и семьи является центром эффективного учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, цель воспитателей-педагогов – создать благоприятную среду для развития ребёнка в семье и в дошкольной образовательной организации, сделать родителей участниками полноценного образовательного процесса. В результате системного взаимодействия организации дошкольного образования и семьи можно добиться высокого качества подготовки детей к школе, в полной мере удовлетворить интересы родителей и детей. Ведь успех в этом сложном процессе воспитания всесторонне развитой личности зависит от уровня профессионального мастерства воспитателей и педагогической культуры родителей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новая философия взаимодействия семьи и организации дошкольного образования предполагает и новые взаимоотношения. Имея свои задачи, они не могут заменить друг друга, поэтому установление связи между ними является необходимым условием формирования чувства ответственности у ребёнка дошкольного возраста.

Организация сотрудничества воспитателей и родителей в формировании чувства ответственности у детей включает в себя следующие подходы:

Переход от сотрудничества в обмене информацией и пропаганде педагогических знаний к сотрудничеству воспитателей и родителей как диалогическому межличностному общению. Основное понятие здесь – диалог, который означает лично-равноправное общение, совместное приобретение опыта.

Важным компонентом диалогических отношений является совместимость, то есть способность собеседников искренне выражать свои чувства. При этом реализуется принцип безусловного позитивного принятия другого человека.

Учитывая потребности и стремления родителей к знаниям, важно также направлять содержание общения на проблемы, влияющие на развитие детей. В хорошем смысле это слово означает, что воспитатель-педагог “выполняет указания” родителей ^[5.146].

Изменения в содержании образования, формах и методах обучения связаны с новыми принципами взаимодействия. Современным родителям необходимо изучать как новые, так и старые темы. Поэтому педагогам следует работать с родителями, используя разные формы обучения, формировать родителей как “воспитателей-педагогов”.

Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается только педагогическим образованием, необходимо уточнить и расширить понятие “взаимодействие”, характеризующее рефлексивную способность родителей. Задачей формирования одного из компонентов педагогической рефлексии родителей является критическая оценка себя как педагога, своей образовательной деятельности, умения встать на место образованного человека и посмотреть на ситуацию его глазами. Особенно это касается молодых отцов и матерей, ведь их родительская позиция только начинает формироваться. От формирования этого навыка зависит характер взаимоотношений родителей и детей, успех их дальнейшей образовательной деятельности.

Желание родителей понять ребёнка, умение творчески применять полученные педагогические знания помогают создать между ними взаимопонимание, дать ребёнку положительный эмоциональный, сознательный, нравственный импульс для удовлетворения требований взрослых ^[3.444].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Положительные характеристики взаимодействия с организацией дошкольного образования и семьями детей основаны на повседневной деятельности и встречах.

Развитие такого сотрудничества состоит из:

- отношения, основанные на доверии между педагогами и родителями, не могут быть установлены силой, они основаны на естественном желании обеих сторон;
- последовательно развивается процесс взаимодействия (сотрудничества).

Семья и детский сад имеют свои особенности, они не могут заменить друг друга. Важным условием системности является установление надёжных деловых связей между семьёй и детским садом, в ходе которых уточняются воспитательные точки зрения родителей и воспитателей. Как уже говорилось выше, дошкольная образовательная организация должна стать открытым социально-педагогическим комплексом с участием родителей. Это взаимодействие и сотрудничество на благо детей ^[5.83].

Потому что, если взрослые, воспитывающие ребёнка, договорятся о требованиях, методах воздействия, способах развития, результат будет ожидаемым. Необходимо также учитывать, какие образовательные задачи одна сторона (детский сад или семья) сильнее решает, и какая другая сторона должна нести основную тяжесть в их решении. Например, возможности семьи в эмоциональном, сексуальном воспитании, занятиях спортом значительно выше возможностей детского сада. Однако детский сад грамотно осуществляет обучение, развитие творческих способностей и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество является основой современной организации дошкольного образования и взаимодействия родителей.

Инициаторами установления сотрудничества должны быть педагоги-воспитатели, поскольку они имеют профессиональную подготовку в воспитательной работе, поэтому понимают, что её успех зависит от договорённости о последовательности в воспитании детей. Ведущую роль в организации содержа-

тельного общения с родителями и другими членами семьи играют сотрудники организаций дошкольного образования ^[103,536]. Дети в этом деле сделано.

В работе с родителями педагоги акцентируют внимание на роли семьи в воспитании детей, начиная с дошкольного возраста; путём привлечения доказательного материала доказывают, что цели и задачи семьи и организации дошкольного образования заключаются в формировании личности человека. С дошкольного возраста необходимо формировать у детей правильное восприятие событий жизни, формировать положительное отношение к её хорошим, образцовым сторонам; необходимо осуществлять трудовое воспитание; необходимо развивать основы человечности, командной работы, дисциплины и ответственности; необходимо воспитать чувство любви к стране; необходимо думать о проявлении нравственных качеств и представлений детей в их привычках и поступках. Даже у маленьких детей развивается активная мораль, противостоящая негативным событиям и вещам, происходящим в окружающей действительности.

Повышение педагогической культуры родителей во многом зависит от личности воспитателя-педагога детского сада. «Какими качествами должен обладать учитель, как он общается с родителями и учениками?» – эти вопросы волнуют воспитателей детского сада. Проблема многих педагогов – авторитаризм в обращении со взрослыми и детьми. Тон чуткости, внимания и доверия пробуждает не только у детей, но и у их родителей желание поделиться своими радостями и переживаниями. Воспитатели-педагоги на примере лучших семей раскрывают важнейшую роль семьи в воспитании детей. Основная особенность семейного воспитания состоит в том, что содержание и формы взаимоотношений взрослых и детей более эмоциональны. Но только тогда, когда существуют эти объективные условия, когда родители и другие старшие члены семьи являются для маленьких детей примером для подражания дома и в общественных местах, они формируют жизнь детей: только повседневная домашняя жизнь, игра и труд, полезная и интересная деятельность будут полезными, если они смогут их организовать.

Если родители обладают определённой педагогической культурой (психолого-педагогическими знаниями и умениями, желанием целенаправленно воспитывать своих детей), они успешно обучат дошкольников ^[4,496]. Инициатива установления сотрудничества с семьёй и грамотное решение вопросов этого сотрудничества определяют направляющую роль дошкольной образовательной организации в отношении семейного воспитания. Если обе стороны понимают необходимость адекватного воздействия на ребёнка и доверяют друг другу, это сотрудничество будет складываться оптимально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Родители должны убедиться, что воспитатель-педагог хорошо относится к ребёнку, чувствует компетентность педагога в вопросах воспитания, но главное – важно ценить его личные качества (заботливость, внимание к людям, доброту, добродушие, чуткость). Такое доверие не возникает само собой: воспитатель приобретает его своей любовью к ребёнку, развитием хороших сторон ребёнка, благородством и добротой. Если добавить к этому культуру общения, вежливость и взаимопонимание – картина психологии будет вполне полной. Целенаправленная организация взаимодействия педагога и родителей должна осуществляться поэтапно, и её задача – сформировать активную педагогическую позицию родителей. Правильно организованная работа имеет поучительное значение. Воспитатель-педагог должен опираться на положительный опыт семейного воспитания, распространять его и использовать в образовательном процессе для усиления положительных тенденций и сглаживания отрицательных.

Первым и решающим условием положительного направления взаимодействия являются отношения, основанные на доверии между воспитателями-педагогами, социальными педагогами и родителями. Эти отношения должны быть построены таким образом, чтобы они вызывали у родителей интерес к процессу воспитания и стремление к успеху. Чтобы победить, надо быть уверенным в себе.

В мировой статистике отмечается, что современный процесс семейного воспитания не всегда является достаточно эффективным и полноценным. Поэтому во многих странах разрабатываются специальные программы, направленные на повышение педагогической культуры семьи и воспитание будущих родителей. Обеспечение психолого-педагогического образования родителей в целях повышения педагогической культуры является одним из важнейших направлений сотрудничества воспитателя-педагога и семьи.

Например, специфика работы воспитателя-педагога с семьёй в группе зависит, прежде всего, от психофизиологических особенностей детей раннего возраста. Быстрое развитие малыша обуславливает необходимость изменения задач обучения и воспитания во времени, требует реконструкции методов и способов педагогической работы. В содержание совершенствования психолого-педагогических знаний и умений родителей должны входить вопросы охраны жизни, укрепления здоровья ребёнка, создания условий для правильного физического развития.

Не только воспитатель, но и медицинский персонал детского сада дают родителям рекомендации по адаптации ребенка к социальному воспитанию, соблюдению гигиенических норм, рациональному питанию, физическим упражнениям, распорядку дня, массажу и занятиям гимнастикой. Такие консультации должны проводиться индивидуально, на основе личностного подхода.

Список использованной литературы:

1. Юсупова П. Дошкольная педагогика. – Ташкент: Учитель, 1998. – 396 с.
2. Хасанбоева О. И. и др. – Ташкент: Фан и технологии, 2007. – 274 с.
3. Зуннунов А. История педагогики: Учебник для высших учебных заведений. – Ташкент, 2004. – 487 с.
4. Иномова М. Духовно-нравственное воспитание детей в семье. – Ташкент: ТДПУ им. Низами, 2000. – 333 с.
5. Джураева Б. Р., Тожибова Х. М., Назирова Г. М. Современные тенденции обучения детей дошкольного возраста. – Ташкент: УзПФТИ, 2003. – 392 с.
6. Турдикулова Л. Формирование чувства национальной гордости у будущих дошкольных учителей // Онлайн-научный журнал анализа образования и развития. – 2023. – Т. 3, № 4. – С. 238–243.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.